

«Κοινά και Εκπαίδευση.

Μια ρεαλιστική ουτοπία για ένα σχολείο των κοινών»

Σίλια Ραντίτσα,^α Σάσα Δημητριάδου,^β Σοφία Σαρακενίδου,^β Γιάννης Πεχτελίδης^γ

α. Υποψήφια Διδασκώρισα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

β. Παιδαγωγοί, Ινστιτούτο για τη Θεωρία και Πράξη της Ελευθεριακής Εκπαίδευσης "το Μικρό Δέντρο"

γ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, *Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης*.

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ατομικό αγαθό και ατομική ιδιοκτησία η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί μελλοντικά στην αγορά εργασίας. Η σχολική εκπαίδευση περιορίζεται στην τεχνοκρατική της λειτουργία, και αξιολογείται σε σχέση με την ικανότητά της να αναπαράγει γνώσεις και ταυτότητες και να ικανοποιεί ομοιόμορφα και τυποποιημένα κριτήρια. Με γνώμονα αφενός την επιθυμία για την αναζήτηση εναλλακτικών προς αυτή την πορεία και αφετέρου τη θεωρία των κοινών, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε μια ελευθεριακή κοινότητα μάθησης των κοινών, προκειμένου να μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά -ακόμα και από τη βρεφική ηλικία- ενσωματώνουν και επιτελούν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η ισότητα, το μοίρασμα, η αυτονομία και παράλληλα παράγουν συλλογικά γνώση μέσω του πειραματισμού. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι στάσεις των ενηλίκων οι οποίες επιτρέπουν και ενισχύουν τα παραπάνω. Μέσω της παιδαγωγικής καταγραφής διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και κατεύθυναν τη διαδικασία της μάθησης με βάση τα ενδιαφέροντα τους χωρίς να εμποδίζονται από περιοριστικούς προκαθορισμένους παιδαγωγικούς στόχους. Ακόμα η ελευθερία κίνησης και οι ποικίλοι τρόποι συμμετοχής έδωσαν την ευκαιρία και στα μικρότερα παιδιά της κοινότητας να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες με το χρονορυθμό τους. Τέλος παρατηρήσαμε πως τα παιδιά συμμετέχοντας στην κοινότητα ενσωματώνουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της μη-βίαιης επικοινωνίας, χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία διαχείρισης συγκρούσεων και εφευρίσκουν συνεχώς και άλλα.

Λέξεις κλειδιά

Εκπαιδευτικά κοινά, παιδαγωγική καταγραφή, ελευθεριακή εκπαίδευση

"Commons and Education.

A realistic utopia for a 'school' of the commons"

α. PhD Candidate, University of Thessaly

β. Educators, Institute for the Theory and Practice of Libertarian Education "The Little Tree"

γ. Associate Professor, University of Thessaly, Sociology of Education.

Summary

In recent decades, education has been increasingly seen as a private good and private property that can be redeemed in the labour market in the future. School education is reduced to its technocratic function, and is evaluated in relation to its ability to reproduce knowledge and identities and to satisfy uniform and standardised criteria. Driven by the desire to seek alternatives to this course of action, but also by the theory of the commons, research was carried out in a libertarian community of learning commons in order to study the ways in which children - even from infancy - embody and perform values such as solidarity, mutual aid, equality, sharing, autonomy, while collectively generating knowledge through experimentation. In addition, the attitudes of adults that enable and reinforce the above were studied. Through the pedagogical documentation it was found that children actively participated and guided the learning process based on their interests without being hindered by restrictive predetermined pedagogical goals. Still the freedom of movement and the diverse ways of participation gave the children in the community the opportunity to participate in all processes at their own pace. Finally, we observed that the children participating in the community embodied the values of solidarity, mutual help and non-violent communication, used conflict management tools in a functional way but also constantly invented others.

Key words

Educational commons; pedagogical documentation; libertarian education

Εισαγωγή

Η κοινοποίηση (commoning) της εκπαίδευσης έχει σκοπό να δημιουργήσει ρωγμές στην υπάρχουσα νεοφιλελεύθερη, αυταρχική και γραφειοκρατική εκπαίδευση καθώς και να προωθήσει συλλογικές δομές διαχείρισης του κοινού της εκπαίδευσης, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στις πολιτικές διαδικασίες. Στο σημείο αυτό τίθεται συχνά το ερώτημα αν μπορούμε να προεικονήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης στην εκπαίδευση ή χρειάζεται να περιμένουμε για ένα πιο συμβατό χρόνο υλοποίησής της, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο όπου δεν υπάρχει ευρεία αποδοχή και υλοποίηση των κοινών (commons) γενικότερα αλλά και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών κοινών. Ακριβώς γι' αυτούς τους λόγους η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ σε αυτήν την καπιταλιστική συνθήκη που ο ατομικισμός και ανταγωνισμός εξισώνεται με τη φύση του ατόμου.

Στο παρόν άρθρο αρχικά παρουσιάζουμε τα βασικά γνωρίσματα των κοινών εξετάζοντάς τα ως μια επιθυμία που εμπνέεται από το όραμα για μια ελεύθερη κοινωνία, που βασίζεται στην αλληλοβοήθεια, τη συνεργασία, την αυθεντική επικοινωνία και την ατομική αυτονομία στη

συλλογική συμβίωση. Επιπλέον, έχουμε λάβει υπόψη την κριτική που ασκείται στα κοινά και τη θεωρία των κοινών στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι του άρθρου στην ανάλυση του μεθοδολογικού εργαλείου της παιδαγωγικής καταγραφής το οποίο επιλέξαμε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και τέλος τα συμπεράσματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της μελέτης.¹

Ξεμπλέκοντας τον κόσμο των κοινών

Τα κοινά αγαθά ή οι κοινοί πόροι αποτελούν τον κοινωνικό πλούτο -τα οποία όταν ιδιοποιούνται από εταιρίες μετατρέπονται σε ακριβά ιδιωτικά εμπορεύματα- και μπορεί να είναι υλικά όπως ο αέρας, η γη και το νερό ή άυλα όπως η γνώση και η ψηφιακή τεχνολογία. Χαρακτηριστικό των κοινών πόρων είναι πως υπάρχουν αυτονόητα γύρω μας ακόμα και αν δεν το γνωρίζουμε, ήδη κάνουμε ατομική ή συλλογική χρήση αυτών. Η αυτονόητη ύπαρξη των κοινών πόρων δεν μετουσιώνεται αυτόματα στην έννοια του κοινού, παρά μόνο μέσα από την συμμετοχική διαχείριση και δράση, συνδημιουργώντας μια κοινότητα με σκοπό την διατήρηση, τον εμπλουτισμό, και την από κοινού χρήση του πόρου από τα μέλη της κοινότητας. Ο σκοπός της κοινότητας δεν είναι αυτοαναφορικός, αλλά επιδιώκει να ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο για τις διαδικασίες που ακολουθεί και τις αξίες από τις οποίες εμπνέεται και να προτείνει την δημιουργία αντίστοιχων κοινοτήτων. Αυτές οι τρεις δυναμικές δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλεξάρτησης, τον προαναφερθέντα ζωντανό εν κινήσει οργανισμό, στον οποίο όπως σημειώνει ο Peter Linebaugh (Linebaugh, 2014) χρειάζεται να υπάρχει η πολιτισμική παρακαταθήκη και συμφωνία της κοινότητας των ανθρώπων για την κοινή δράση και την διατήρηση του κοινού. Η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του κάθε κοινού διατρέχεται από συγκεκριμένες αξίες όπως αυτές τις δημοκρατίας, της αλληλοβοήθειας, της ισοδυναμίας, της αντιεραρχίας, της διαφάνειας, του σεβασμού στον ατομικό ρυθμό, στην προσβασιμότητα κτλ. (Bollier, 2016).

Οι κοινοί (commoners) είναι τα ενεργά υποκείμενα της κοινότητας που μετέχουν στην συλλογική κατασκευή του παράγειν πόρους με σκοπό την διατήρηση, την αυτοδιαχείριση και τον εμπλουτισμό των κοινών (Bollier, 2016, Νταρντό & Λαβάλ, 2020). Καθοριστικό στοιχείο διαφοροποίησης των κοινοτήτων που δημιουργούν οι κοινοί, από άλλες κοινότητες, πέραν της αυτο-οργάνωσης, είναι πως δεν υπάρχει μια καθολική ταυτότητα των ατόμων, αλλά ένας εσωτερικός κανονισμός που διαμορφώνεται από τα εμπλεκόμενα άτομα, και είναι χρήσιμος και λειτουργικός μέχρι η κοινότητα να τον ανακατασκευάσει, αναγνωρίζοντας ως αναπόσπαστο συστατικό της την διαφοροποίηση. Η μεθοδολογία δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε κάποια συμπαγή λύση που μπορεί να παγιωθεί και να οικειοποιηθεί από όλες τις κοινότητες σε όλους τους τόπους και τους χρόνους. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο θα χανόταν η δυναμική της φαντασίας του εκάστοτε οργανισμού (Graeber, 2004). Χωρίς να αποκλείονται οι διαφοροποιήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε δίπολα, σε συγκρούσεις και εξουσιαστικές σχέσεις, οι αξίες έρχονται να ξαναρυθμίσουν τη συλλογική ζωή. Η ύπαρξη των αντιφάσεων και η αντιμετώπιση των κυρίαρχων κανονιστικών στερεότυπων (εθνοτικά, έμφυλα, ηλικιακά και ταξικά) μέσα στις σχέσεις των μελών της ομάδας, υπενθυμίζουν την συνεχόμενη ανάγκη για αυτοεκπαίδευση και συλλογική αυτομόρφωση. Με τις οριζόντιες αντι-ιεραρχικές, από τα κάτω διαδικασίες συμμετοχής, και λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τις ελευθερίες και τα όρια που διέπουν την κάθε κοινότητα, τα άτομα κατασκευάζουν τις πρακτικές κοινοποίησης (commoning practices) και αναπαράγουν τα κοινά

¹ Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020, GA 101004491.

μέσω των αμοιβαίων καθηκόντων και υποχρεώσεων (De Angelis, 2013). Τα δρώντα υποκείμενα συλλογικοποιούν τις γνώσεις και τις φαντασίες τους από την θεωρία στην πράξη, χωρίς ή με την ελάχιστη δυνατή θεσμική και κρατική καθοδήγηση, γι' αυτό πολλές φορές αυτές οι κινήσεις έχουν και τις αντίστοιχες κατασταλτικές απαντήσεις από την αγορά και το κράτος ή την διάλυση τους με την ενσωμάτωση τους στον κρατικό έλεγχο (Νταρντό & Λαβάλ, 2020). Σκοπός δεν είναι η γαλούχηση νέων επαναστατών, αλλά η καταγραφή της καθημερινότητας σε μια κοινότητα που συναποφασίζεται μια κοινή κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαδικασίας του κοινωνιού αποτελούν η απελευθέρωση και η εξερεύνηση, ένας αμφίπλευρος τρόπος έκφρασης, μάθησης και επικοινωνίας, δημιουργώντας έτσι μια καθημερινότητα στην οποία η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η θρησκεία ή οποιοδήποτε δόγμα ή διάκριση δεν έχει καμία σχέση και θέση με την ζωή και τον πολιτισμό που επιθυμεί να παράξει.

Η θεωρία των κοινών είναι απλή, χωρίς να νοείται ως απλοϊκή. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με την πολιτική πράξη, χωρίς να προτείνει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που να γενικεύει την δράση, ορίζεται σαν μια ανοιχτή πρόσκληση για έρευνα, δικτύωση και δράση στο εδώ και στο τώρα, σε ένα πλαίσιο πολιτικών αγώνων για τον επαναπροσδιορισμό δημοκρατικών θεωριών και πρακτικών και σαν μια αντιπρόταση στην κυρίαρχη καπιταλιστική αφήγηση (Bollier, 2016; Νταρντό & Λαβάλ, 2020).

Τα κοινά έχουν οριστεί στο παρελθόν ως «τα δημόσια αγαθά» για την «κοινή ωφέλεια». Όμως, σύμφωνα με το ριζοσπαστικό κομμάτι των υποστηρικτών/ριών του, το κοινό έρχεται σε σύγκρουση τόσο με το ιδιωτικό όσο και με το δημόσιο, καθώς το κρατικό/δημόσιο ολοένα και «παραχωρεί» «τα δημόσια αγαθά» στον ιδιωτικό τομέα με τις συνέπειες που προκύπτουν από την εκμετάλλευση και την κερδοσκοπία των τοπικών και πολυεθνικών εταιριών (Νταρντό & Λαβάλ, 2020).

Ο ελάχιστος προσδιορισμένος σκοπός των κοινών είναι η δημιουργία μη εμπορευματοποιημένων ζωνών μέσα από τις διαδικασίες της αυτοδιαχείρισης. Μέσα από τις ποικίλες εκφράσεις των κοινών κάποιες ομάδες στοχεύουν σε ένα διαφορετικό τρόπο προστασίας, παραγωγής, διαμοιρασμού, κάποιον/ες κοινωνοί ασχολούνται με το συγκεκριμένο κοινό, άλλες ομάδες μπορεί να προσπαθούν μια συνεργασία με θεσμικούς φορείς, άλλες όχι, άλλες ομάδες κοινωνιών επανανοηματοδοτούν τα κοινά σαν έναν τρόπο μετασχηματισμού του υπάρχοντος και αμφισβήτησης του νεοφιλελεύθερου κράτους και της καπιταλιστικής οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένου με την οικολογία (Νταρντό & Λαβάλ, 2020). Αν και υπάρχουν αποκλίσεις και διακυμάνσεις σε σχέση με τους σκοπούς των κοινών η διακριτή ομοιότητα τους βρίσκεται στο γεγονός πως απορρίπτουν ξεκάθαρα τις ανταγωνιστικές εμπορικές σχέσεις της καπιταλιστικής αγοράς και του κράτους εις βάρος των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων, καθώς επίσης στέκονται κριτικά απέναντι στην ανθρωποκεντρική εξήγηση του κόσμου και προτείνουν μια οικοκεντρική σκοπιά, ακυρώνοντας περιχαράξεις όπως οικολογικό και κοινωνικό, πολιτισμός και φύση, άνθρωπος και έμβια όντα. Στον αντίποδα προσεγγίζουν έναν κριτικά ολιστικό τρόπο ύπαρξης και συμβίωσης με χαρακτηριστικά αλληλοβοήθειας και σεβασμού (Μπούκτσιν & Ρόμπερτς, 1987· Κροπότκιν, 2005).

Τα κοινά υπήρχαν από πολύ παλιά, ωστόσο αναδύθηκαν ξανά στην δεκαετία του '90 μαζί με τα κινήματα της οικολογίας και της αντι-παγκοσμιοποίησης, όχι σαν μια νέα ιδεολογία ή σαν μια πρωτοπορία, αλλά σαν μια αντίσταση στον καπιταλισμό (Νταρντό & Λαβάλ, 2020· Κιουπκιολής, 2014). Παγκόσμια κοινωνικά κινήματα επηρεάστηκαν από την θεωρία αυτή με χαρακτηριστικότερα των Ζαπατίστας και το κίνημα Occupy Wall Street του 2011, τα οποία με την σειρά τους ενέπνευσαν και εμπλούτισαν ευρύτερα τοπικά και παγκόσμια κινήματα. Επίσης, η λογική και ηθική

των κοινών μεταφέρθηκε και σε χώρους της εκπαίδευσης, η οποία αναδιοργανώθηκε από τους εμπλεκόμενους κοινωνούς (παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς) με γνώμονα τις κοινές αξίες της ομότιμης διακυβέρνησης και μάθησης, της φροντίδας του εαυτού και των άλλων, του μοιράσματος και της ισότιμης συνεργασίας (Πεχτελίδης, 2020).

Τα σχολεία με στοιχεία από τη θεωρία των κοινών σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εμφανίστηκαν στις μέρες μας σαν τυχαία συμβάντα, αλλά υπάρχουν σε μια ιστορική συνέχεια. Συγκεκριμένα στον ελλαδικό χώρο υπήρξαν ήδη από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα σε μια πορεία προς τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης μέσω συλλογικών διαδικασιών. Είτε σε συστημικό επίπεδο είτε σε εξωθεσμικό, είτε ως δομές τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, τα σχολεία αυτά ήρθαν σαν απάντηση στην παραδοσιακή εκπαίδευση σε διπλό επίπεδο τόσο της οργάνωσης όσο και της διαδικασίας της μάθησης (Arendt, 2012). Μόνο που οι ιστορίες αυτές των σχολείων με τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθούν έχουν αποσιωπηθεί συστηματικά από την κυρίαρχη αφήγηση της ιστορίας της εκπαίδευσης. Τα σχολεία των κοινών, χωρίς να ανήκουν σε μια ομογενοποιημένη κατηγορία, τοποθετούνται σε μια παρένθεση. Ο λόγος είναι πως προτάσσουν μια αλλιώςτική εκπαίδευση -πέρα από την παραδοσιακή εκπαίδευση- τόσο στις αξίες όσο και στις διαδικασίες της μάθησης. Θα αποπειραθούμε να διερευνήσουμε την εφαρμογή της θεωρίας των κοινών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση των κοινών για την αυτο-οργάνωση της εκπαίδευσης αλλά και των άλλων πόρων, πέρα από την κυρίαρχη αφήγηση για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων μέσω είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου κρατικού σχολείου. Πέρα από το δίπολο ιδιωτικό και δημόσιο, υπάρχει η συλλογική δράση. Η άμεση συμμετοχή των εμπλεκόμενων στη διαχείριση του εκάστοτε αγαθού αμφισβητεί τη μηχανιστική αντίληψη της κρατικής ή ιδιωτικής διαχείρισης.

Παρακάμπτοντας τα παραπάνω δίπολα της ιδιωτικής κερδοσκοπίας ή της συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας, αναδύεται η ιδέα των κοινών, η οποία θεμελιώνεται μέσα από συλλογικές, αντιεραρχικές διαδικασίες, όπου το άτομο είναι ισοδύναμο μέλος της κοινότητας με σκοπό την ατομική και κοινοτική χειραφέτηση (Πεχτελίδης, 2020). Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοινά θεσπίζονται από τους μετέχοντες (τα παιδιά και τους ενήλικες) στη βάση της αυτοδιαχείρισης, της ατομικής αυτονομίας και της αλληλοβοήθειας στην κοινότητα. Η αυτοδιεύθυνση της γνώσης και της μάθησης του ατόμου συμβαδίζει με την αυτοδιάθεση του ατόμου στην κοινότητα με σκοπό την συλλογική αυτορρύθμιση.

Η ανάδυση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κοινών οδήγησε αρκετούς/ές ερευνητές και ερευνήτριες και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές να ασχοληθούν συστηματικά με τη μελέτη της δυναμικής τους για τον προοδευτικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας (Bourassa, 2017; Collet-Sabe and Ball, 2022; Korsgaard, 2018; Lewis, 2012; Means et al, 2017; Pechtelidis, 2018, 2020, 2022; Pechtelidis and Kiouρκιολis, 2020).

Η συνάντηση του Μικρού Δέντρου με τα εκπαιδευτικά κοινά

Το 2020 οι Πεχτελίδης και Κιουρκιολής παρουσιάζουν την έρευνα με τίτλο “Η εκπαίδευση ως κοινό, τα παιδιά ως κοινωνοί” (Pechtelidis & Κιουρκιολis, 2020), η μελέτη περίπτωσης της κοινότητας του Μικρού Δέντρου. Η έρευνα αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών και άρθρων που από το 2015 έχει ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για τα εκπαιδευτικά κοινά τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον κινηματικό κόσμο και βρίσκεται σε μια σχέση μοιράσματος και ανατροφοδότησης.

Το “Μικρό Δέντρο που θα γίνει δάσος”, είναι ένα αυτοοργανωμένο κοινοτικό παιδαγωγικό εγχείρημα που λειτουργεί με τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εμπνέεται από μια εκπαίδευση που σε πρώτο επίπεδο ξεκινάει από το σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε παιδιού, στους προσωπικούς του ρυθμούς, στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Σε δεύτερο επίπεδο συνεχίζεται με το βίωμα της αμεσοδημοκρατικής κοινότητας, με εργαλεία τη συνεκπαίδευση, την αλληλοβοήθεια και τη συμμετοχή στη συλλογική ζωή. Αναπόσπαστο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας τίθεται και ο αγώνας να αποκτήσουν ορατότητα τέτοιου είδους εκπαιδευτικά εγχειρήματα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για την δυνατότητα δημιουργίας νέων, που εμπνέονται από την αυτο-οργάνωση στην αμεσοδημοκρατική κοινότητα.

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου είναι οι συνελεύσεις, ο αναστοχασμός/απολογισμός, οι αυτομορφωτικές διαδικασίες και ο εσωτερικός κανονισμός. Πρόκειται για μια πρόταση οργάνωσης μιας σχολικής κοινότητας με τα χαρακτηριστικά της οριζοντιότητας, της ελευθερίας και της συμμετοχής. Για να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες, οι επιθυμίες, τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα και έξω από τη σχολική κοινότητα, υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για να μπορούν να εκφραστούν και να συζητηθούν. Συγχρόνως, υπάρχει ένα συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, ως άτομα και μέλη μιας ομάδας, να συμμετέχουν ενεργά, να λύνουν τις διαφορές τους, να θέτουν τις διαφωνίες τους και τα όριά τους. Τα παιδιά δεν ζουν σε ένα κοινωνικο-πολιτικό κενό, είναι δέκτες τον κανονιστικών στερεότυπων της κοινωνίας, αντικατοπτρίζουν τα πατριαρχικά και καπιταλιστικά στερεότυπα και καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα από την πρώτη παιδική ηλικία. Στο Μικρό Δέντρο δεν υποστηρίζουν πως δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο δεν υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και οι ανισότητες, αλλά πως γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει επαγρύπνηση από τις μετέχουσες, σε θεωρία και πράξη σε σχέση με τα κανονιστικά στερεότυπα που αναπαράγουν.

Παιδαγωγική καταγραφή στο Μικρό Δέντρο

Η κοινότητα του Μικρού Δέντρου συνεχίζει να συναντιέται και να ερευνά τα εκπαιδευτικά κοινά μαζί με αλλά και άλλες/ους ερευνήτριες και παιδαγωγούς, που εμπνέονται από αυτή τη θεωρία, και ειδικότερα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020, GA 101004491.

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό δόθηκε η ευκαιρία στην παιδαγωγική ομάδα να εκπαιδευτεί περαιτέρω πάνω σε συνδιαμορφωτικά εργαλεία σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας όπως αυτό της «παιδαγωγικής καταγραφής» αλλά και να καταγράψει πιο συστηματικά τα όσα συμβαίνουν σε μια κοινότητα παιδιών 2- 4 ετών που συμβιώνουν και συμμετέχουν σε ένα ελευθεριακό πλαίσιο των κοινών στη φύση.

Το εργαλείο της «παιδαγωγικής καταγραφής», έχει χρησιμοποιηθεί στα σχολεία Reggio Emilia (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των ενδιαφερόντων των παιδιών μέσω της παρατήρησης του ελεύθερου παιχνιδιού ποικίλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν χειρόγραφες σημειώσεις των συνοδών και των παιδιών, για όσα λέγονται και γίνονται, ηχογραφήσεις και βίντεο από την πρωινή καθημερινότητα, φωτογραφίες και έργα των παιδιών. Με τη χρήση των ποικίλων αυτών μέσων, δίνεται η ευκαιρία να καταγράψουμε τι κάνουν και τι λένε τα παιδιά αλλά και τι κάνουν και λένε οι συνοδές σε σχέση με τα παιδιά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση αυτού του υλικού ως μέσο προβληματισμού, για όλες τις συμμετέχουσες πάνω στην παιδαγωγική διαδικασία, μέσα από ένα

αυστηρό, μεθοδικό και δημοκρατικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως την προσπάθεια να δούμε και να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην παιδαγωγική διαδικασία και τι μπορεί να κάνει το παιδί πέρα από προκαθορισμένα πλαίσια προσδοκιών και κανόνων.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν λήψεις φωτογραφιών σε εξωτερικούς χώρους εάν τα παιδιά εξερευνούν κάτι νέο ή προκαλούν τον εαυτό τους με έναν νέο τρόπο ή αν τα παιδιά το ζητήσουν (η ομάδα των παιδιών γνωρίζει πώς χρησιμοποιείται η καταγραφή ώστε να τους δίνεται η εξουσία πάνω σε ό,τι είναι σημαντικό για αυτά και όχι πάντα η αντίληψή από τους ενήλικες για το τι είναι σημαντικό στην ανάπτυξή τους).

Μέσω αυτής της συστηματικής και πολύπλευρης καταγραφής δίνεται η δυνατότητα στην παιδαγωγική ομάδα να αναλύσει και να συζητήσει το υλικό τόσο στις συνελεύσεις της, όσο και με τα παιδιά αλλά και άλλα υποκείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ γονείς). Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα πεδίο όπου οι εμπλεκόμενες μπορούν να αναπτύξουν γνώση και κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και παράγουν νοήματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο "χτίζεται" η έννοια του παιδιού μέσα από τις ενέργειες των συνοδών. Το υλικό που συλλέγεται, θα διατηρηθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας, καθώς αποτελεί ζωντανό αρχείο της παιδαγωγικής πρακτικής. Επομένως, η διαδικασία της παιδαγωγικής καταγραφής λειτουργεί ως τρόπος επανεξέτασης παλαιότερων εμπειριών και δημιουργεί νέες ερμηνείες και ανακατασκευές του τι συνέβη στο παρελθόν (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999). Αυτό προϋποθέτει, ωστόσο, οι ενήλικες να βρισκόμαστε σε συνεχή προβληματισμό και αναστοχασμό, κάτι που θέτει υψηλές απαιτήσεις αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πρόκληση και έμπνευση για βαθύτερη εμπλοκή.

Η παιδαγωγική καταγραφή, η οποία επιτρέπει τον αυτο- προβληματισμό, δεν αντιλαμβάνεται την παρατήρηση ως τη χαρτογράφηση κάποιας καθολικής και αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά ως μια διαδικασία συν-κατασκευής που είναι ενσωματωμένη σε συγκεκριμένες χωρο- χρονικές καταστάσεις. Εν ολίγοις, συν-κατασκευάζουμε και συν-παράγουμε την καταγραφή, ως ενεργά υποκείμενα και συμμετέχουσες. Η παιδαγωγική καταγραφή, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη δημιουργία μιας κριτικής και αναστοχαστικής πρακτικής, που θα αμφισβητήσει τους κυρίαρχους λόγους και θα κατασκευάσει αντίθετους.

Τέλος, φέρνοντας την παιδαγωγική διαδικασία στο προσκήνιο και καθιστώντας τη θέμα αμεσοδημοκρατικού και ανοιχτού διαλόγου, η παιδαγωγική καταγραφή παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης της δυναμικής αλλά και των περιορισμών του έργου των ελευθεριακών περιβαλλόντων προσχολικής εκπαίδευσης των κοινών.

Συζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Διερευνώντας πώς τα παιδιά κατασκευάζουν την γνώση δημιουργώντας αυτόνομες ομάδες μάθησης και παρατηρώντας συστηματικά τη συμπεριφορά και τα σχόλια των παιδιών παρατηρούμε ότι τα πλαίσια της μάθησης διευρύνονται για να συμπεριλάβουν και άλλα αντικείμενα που δεν ανήκουν απαραίτητα σ' αυτό που θα ονομάζαμε αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, δεν είναι δηλαδή τα συνήθη γνωστικά αντικείμενα. Στις ομάδες αυτές μπορεί τα παιδιά να επεξεργάζονται μία πληθώρα ζητημάτων όπως τη ζωή των ζώων και των φυτών που ζουν στον αγρό, τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, τις ονομασίες των γεννητικών οργάνων, το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης, την αγάπη, τη φιλία και άλλα πολλά. Σ' ένα περιβάλλον που προσφέρει ελευθερία κίνησης και δράσης καθώς και μία πληθώρα ερεθισμάτων, παρατηρούμε ότι τα παιδιά δημιουργούν μικρές ομάδες, με ή χωρίς την

παρουσία ενήλικα μέσα από τις οποίες επεξεργάζονται όλα αυτά τα ζητήματα. Τα παιδιά μπορούν να το κάνουν αυτό είτε συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που ήδη έχουν, είτε αναζητώντας καινούργιες (χρησιμοποιώντας τον ενήλικα σαν πηγή πληροφοριών), είτε και με άλλους τρόπους όπως συμβολικό παιχνίδι και καλλιτεχνική έκφραση.

Όπως παρατηρούμε και από τα παραπάνω, ο ρόλος του ενήλικα σε αυτήν την διαδικασία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που ήδη γνωρίζουν, να δημιουργήσει νέα ερωτήματα, να προτείνει τρόπους διερεύνησης των ερωτημάτων αυτών και αναζήτησης πηγών και τέλος να δώσει τις πληροφορίες που γνωρίζει για το θέμα.

Πολλές φορές οι αυτόνομες ομάδες μάθησης μπορεί να επεξεργαστούν ένα θέμα φέρνοντας το στην παιδική συνέλευση και εκεί έχουν τη δυνατότητα -είτε τα παιδιά είτε οι ενήλικες- να προτείνουν την επίσκεψη σε κάποιο χώρο που να επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος με βιωματικό τρόπο. Τους τελευταίους μήνες αυτό πραγματοποιήθηκε δύο φορές με τις επισκέψεις στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά όπου είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε διάφορα οχήματα που δούλευαν σε ένα εργοτάξιο, καθώς και στο μουσείο των τρένων όπου επιβιβαστήκαμε σε παλιά βαγόνια και είδαμε την εξέλιξη των τρένων μέσα στα χρόνια. Οι δύο εκδρομές προέκυψαν από το ενδιαφέρον των παιδιών για τα φορτηγά και τα τρένα αντίστοιχα. Μετά από κάθε εκδρομή επιστρέφουμε στην παιδική συνέλευση όπου εκεί παιδιά και συνοδές μπαίνουμε στη διαδικασία αναστοχασμού της υλοποίησης της απόφασής μας. Τα παιδιά έχουν όσο χρόνο χρειάζονται για να πάρουν τον λόγο και να μοιραστούν την εμπειρία και τις εντυπώσεις τους από την εκδρομή.

Ένα δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που επεξεργαζόμαστε είναι το *πώς τα παιδιά διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ τους*. Στο περιβάλλον του Μικρού Δέντρου προσπαθούμε βιωματικά να εξερευνούμε με τα παιδιά τις αξίες της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της μηβίαιης επικοινωνίας. Μοιραζόμαστε λοιπόν με τα παιδιά εργαλεία επικοινωνίας προτείνοντας τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ζητήσουν αυτό που θέλουν, να εκφράσουν το συναίσθημα τους ή να θέσουν τα όρια τους. Μέσω της παιδαγωγικής καταγραφής παρατηρούμε με μεγάλο ενδιαφέρον ότι τα παιδιά όχι μόνο χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά με λειτουργικό τρόπο αλλά ότι εφευρίσκουν και άλλα, δικά τους αλλά και ακόμα βλέπουμε συχνά κάποιο παιδί να παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή-ήτριας προκειμένου να βοηθήσει άλλα παιδιά στην επίλυση μιας σύγκρουσης. Άλλες φορές επίσης παρατηρούμε ότι η σύγκρουση δεν επιλύεται άμεσα, αλλά τα παιδιά χρειάζονται χρόνο προκειμένου να εκφράσουν αυτό που θέλουν.

Γ2 προς Γ9: Μπορώ να έχω λίγη κόλλα; Ναι, λέει.

Ο Γ4 παίρνει λίγο μοβ από την Γ9 και ο Γ3 παίρνει το σφυρί και ο Γ10 το τραβάει. Το τραβούν και οι δύο. Ο Γ3 το παίρνει, ο Γ10 κλαίει και ο Γ3 του το δίνει.

Η Γ9 ζητάει από τον Γ10 το καπάκι και ο Γ3 του το δίνει.

Η Γ9 εξηγεί για μια βάρκα στην οποία μπήκε με τη μαμά της. Ο Γ9 φωνάζει και δεν την αφήνει να μιλήσει.

Ο Γ4 ρωτά την Γ9 πότε θα τελειώσει με το καπάκι και εκείνη λέει σε δύο λεπτά. Ο Γ4 αρχίζει να εξηγεί τι φτιάχνει αλλά σταματάει.

Γ9: Θα βγάλω όλα τα χρώματα.

Γ3: Ποιος το πήρε;

Γ9: Ο Γ4.

Ο Γ4 λέει στον Γ3 να πάρει κι αυτός κάποιο χρώμα, ενώ ο Γ3 εξηγεί ότι αυτό που έχει ο Γ4 είναι ροζ. Λέει ότι έκανε το ροζ σκούρο μωβ αλλά θέλει ροζ.

Γ10: Γ4, το ξέρεις ότι πρέπει να το μοιραστούμε;

Γ3: Του το είπα αλλά δεν με άκουσε.

Γ10: Θέλει ροζ!

Ο Γ3 φεύγει για να ζητήσει βοήθεια και επιστρέφει ενώ η Γ9 λέει ότι χρειάζεται νερό και ο Γ10 πηγαίνει να το φέρει. Επιστρέφει και παίρνει το βάζο του Γ4. Δεν του το δίνει και του εξηγεί ότι όταν τελειώσει θα το βάλει μπροστά του για να το πάρει.

Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που επεξεργαζόμαστε είναι η συμμετοχή των μικρότερων παιδιών στις διαδικασίες αυτές. Θέλουμε να δούμε αν και με ποιον τρόπο συμμετέχουν στις αυτόνομες ομάδες μάθησης και στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων τα παιδιά 2 χρονών που πολλές φορές δε μοιράζονται ακόμα με τα υπόλοιπα το εργαλείο του λόγου. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής από την ερευνητική διαδικασία είναι ότι τα παιδιά αυτά συμμετέχουν με ποικίλους τρόπους στις διαδικασίες αυτές.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής σε εργοτάξιο παιδιά από 2 έως 4 ετών δημιουργούν μια συμμετοχική ομάδα μάθησης.

Στο χώρο που μαζεύεται η κοινότητα υπάρχει μια χειροκίνητη μπετονιέρα. Ο Α2 βάζει πέτρες μέσα στην μπετονιέρα μαζί με τις/τους Α5 και Κ3. Μαζεύουν πέτρες και τις ρίχνουν μέσα. Βάζουν και χορτάρια.

Έρχεται και ο Α8 και ο Α2 του δείχνει το τιμόνι της μπετονιέρας. Α5 πάει να γυρίσει το τιμόνι και ο Α2 του λέει οι, το κάνουν μαζί, έρχονται και ενήλικες και συζητάνε για το τιμόνι της μπετονιέρας και των άλλων οχημάτων, κάτι που τους έχει από μέρες τραβήξει την προσοχή και ανυπομονούν να δουν από κοντά.

Σ' ένα περιβάλλον που επιτρέπει την ελευθερία κίνησης παρατηρούμε τα παιδιά αυτά συχνά να έρχονται για να συμμετάσχουν για όσο χρόνο μπορούν στις διάφορες ομάδες που δημιουργούνται και ύστερα φεύγουν ή συχνά παρατηρούν από μακριά και εμπλέκονται με έναν δικό τους, συχνά μη λεκτικό τρόπο. Επίσης, συνήθως εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις γύρω από τα ζητήματα που επεξεργαζόμαστε. Τα παιδιά προσπαθούν να επαναλάβουν τις λέξεις αυτές, ακόμα και τις πιο δύσκολες όπως "γαιοσκώληκας".

Συμπεράσματα

Η παιδική ηλικία είναι μια αυτόνομη περίοδος στη ζωή του ατόμου και όχι μια προετοιμασία μετάβασης στη μελλοντική ενήλικη ζωή, είναι μια ειδική περίοδος με ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικά προβλήματα. Σ' ένα ελευθεριακό περιβάλλον των κοινών, το παιδί μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τα εσωτερικά του κίνητρα και τις επιθυμίες του για να δομήσει τον εαυτό του και να κατανοήσει τους άλλους. Ο δρόμος για την αυτονομία και την ελευθερία δε διδάσκεται, αλλά

μαθαίνεται μόνο από το προσωπικό βίωμα και τη συλλογική ευθύνη. Δε θα πρέπει να συγχέεται η ατομική αυτονομία στην ελευθεριακή παιδαγωγική με αυτή της εξειδίκευσης από την φιλελεύθερη οπτική. Η αυτονομία του ατόμου έχει κεντρικό ρόλο με την έννοια της προσωπικής ευθύνης και της ελεύθερης επιλογής. Το άτομο αν και μοναδικό δεν βρίσκεται μόνο του στην διαδικασία μάθησης. Οι μαθητές/ριες δουλεύουν ελεύθερα σε μικρές ομάδες (αρχή της συνεκπαίδευσης) σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και στόχους. Πρώτα, προκύπτει με τη συνοδεία των ενηλίκων η ανάδυση των επιθυμιών, έπειτα δημιουργείται η ομάδα και θέτει τους στόχους της και τέλος γίνεται η αυτοαξιολόγηση/αυτοδιόρθωση. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τον προσωπικό του ρυθμό, το άτομο μπορεί να επιλέξει ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, χωρίς να είναι υποχρεωτική καμιά από τις δυο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαδικασία της μάθησης δεν είναι μια ουδέτερη συνθήκη ή μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που σκοπό έχει τη λεγόμενη αγωγή του πολίτη. Αυτή η διαδικασία, σε πλαίσια που το επιτρέπουν και το ενισχύουν, φαίνεται να είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, ενεργή, και πειραματική ακολουθώντας και εμπιρεύοντας τα ενδιαφέροντα των ατόμων, τη διάχυση τους στην κοινότητα αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.

Η παιδαγωγική των κοινών δεν έχει ενιαίες συνταγές, το κάθε άτομο δομεί τον εαυτό του και έχει ευθύνη του εαυτού του, έτσι το σχολείο και η μάθηση δεν είναι το μεταβατικό στάδιο, αλλά η ίδια ζωή (J. Suissa,2009) σε ένα σχολείο όπου το κάθε παιδί μπορεί να είναι ο εαυτός του, να συμμετέχει ισότιμα σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες μάθησης και να εκφράζεται, πέρα από δόγματα, ρασισμούς και στερεότυπα που αφορούν την ηλικία του.

Μέσα από την παρούσα μελέτη αντιλαμβανόμαστε πως είναι αναγκαίο να συνεχιστούν και να διευρυνθούν οι εμπειρικές μελέτες σε περιβάλλοντα που πειραματίζονται ή εφαρμόζουν τα εκπαιδευτικά κοινά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να γνωστοποιηθούν οι διαφορετικοί τρόποι και διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να προσεγγιστεί η κοινοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και θα εμπλουτιστεί η ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με το ζήτημα δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερα άτομα να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία και την πράξη των εκπαιδευτικών κοινών. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν τον περιορισμένο αριθμό παιδιών που συμμετέχουν σε ένα ελευθεριακό εγχείρημα των κοινών, ένα γεγονός που αφενός δημιουργεί προβληματισμούς πάνω στη μακροχρόνια βιωσιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων και αφετέρου ενδυναμώνει τη θέση που εκφράστηκε παραπάνω σε σχέση με την εξάπλωση και την απήχηση των εκπαιδευτικών κοινών στον ελλαδικό χώρο.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Bollier, D. (2016). *Κοινά. Μια σύντομη εισαγωγή*. Αθήνα: Angelus Novus.

De Angelis, M., (2013). *Περιφράξεις και κρίσεις*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των Ξένων.

Graeber, D. (2004). *Απόσπασμα μια Αναρχικής Ανθρωπολογίας*. Αθήνα: Στάσει Εκπίπτοντες.

Κιουπκιολής, Α., Κοσμά, και Υ., Πεχτελίδης, Γ. (2015) *Θεωρία του Λόγου. Δημιουργικές εφαρμογές*. Αθήνα: Gutenberg.

Κροπότκιν, Π. (2005). *Αγροί, εργοστάσια, εργαστήρια*. Θεσσαλονίκη: Νήσος.

Νταρντό, Π. & Λαβάλ, Κ. (2020). *Κοινό. Δοκίμιο με την επανάσταση του 21ο αιώνα*. Αθήνα: Εκκρεμές.

Ξενόγλωσση

Bourassa, G. N. (2017). *Towards an elaboration of the pedagogical common*. In A. Means, D., R. Ford, & G. Slater (Eds.), *Educational commons in theory and practice*. New York: Palgrave Macmillan. pp. 75–93

Collet-Sabé, J. & Ball, St. J. (2022). *Beyond School. The challenge of co-producing and communing a different episteme for education*, *Journal of Education Policy*. Published online: 15 Dec 2022.

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). *Ethics and Politics in Early Childhood*. London: Routledge.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (1999). *Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern Perspectives*. London: Falmer Press.

De Lissovoy, N. (2011). *Pedagogy in common: Democratic education in the global era*, *Educational Philosophy and Theory*, 43(10), 1119–1134.

Kioupkiolis, A., & Pechtelidis, Y. (2017). *Youth Heteropolitics in Crisis-ridden Greece*. In S. Pickard, & J. Bessant (Eds.), *Young People and New Forms Politics in Times of Crises: Re-Generating Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp.273-293

Korsgaard, M. T. (2018). *Education and the concept of commons. A pedagogical reinterpretation*. *Educational Philosophy and Theory*, vol.50. pp 445-455

Linebaugh, P. (2014). *Stop, Thief!: The Commons, Enclosures, and Resistance*. Oakland: PMPress.

Pechtelidis, Y. (2018). *Heteropolitical Pedagogies, Citizenship and Childhood. Commoning Education in Contemporary Greece*. In C. Baraldi & T. Cockburn (Eds.), *Theorising Childhood: Citizenship, Rights, and Participation*. New York: Palgrave Macmillan. pp.215-239

Pechtelidis, Y., Kioupkiolis, A. (2020) 'Education as Commons, Children as Commoners: The Case Study of the Little Tree Community,' *Democracy and Education*, 28(1): 5.

Rinaldi, C. (2006). *In Dialogue with Reggio Emilia*. London: Routledge.

Suissa, J. (2010), *Anarchism an Education*. Oakland: PMPress.